

BOZOR SUB'YEKTLARI O'RTASIDAGI AXBOROT ASIMMETRIYASI

¹Azamat Kasimov (ilmiy rahbar), ²Narimon Qalandarov

¹TDIU, "Yashil" iqtisodiyot va barqaror biznes kafedrasida dotsenti, PhD

²TDIU, Biznes boshqaruv fakulteti talabasi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11038065>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bozorda axborot asimmetriyasining mavjudligi sababli bozor subyektlari uchun yuzaga kelayotgan muammolar va ularning kelib chiqish sabablari hamda axborot asimmetriyasini kamaytirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlari: axborot asimmetriyasi, yashirin harakat, yashirin xususiyat, limonlar bozori, iste'molchilar uyushmasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, которые возникают у участников рынка из-за информационной асимметрии на рынке, их причины и пути снижения информационной асимметрии.

Ключевые слова: информационная асимметрия, скрытые движения, скрытые характеристики, рынок лимонов, потребительское соглашение.

Annotation. This article discusses the problems faced by market participants due to information asymmetry in the market, their causes and ways to reduce information asymmetry.

Keywords: asymmetric information, hidden movements, hidden characteristics, market for lemons, consumer agreement.

Axborot asimmetriyasi bu bozor o'zligining bir qismi hisoblanadi. Axborot asimmetriyasida sotuvchi va xaridorlar o'rtasida ma'lumotlar to'la taqsimlanmasligi orqali kelib chiqadi. Bunda sotuvchi mahsuloti haqida xaridorga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega bo'lsa, xaridor esa tovar uchun qancha miqdorda haq to'lashga tayyorligini sotuvchi bilmaydi. Bu esa bozor subyektlari o'rtasida ma'lumotlar taqsimlanishining turli darajada ekanligini belgilaydi. Buning natijasida turli xildagi noqulayliklar vujudga kelishi mumkin.

Axborot asimmetriyasi bozorda sotuv bitimlari tuzilyotgan vaqtda amalga oshadi. Yuqorida aytilgani kabi asimmetriyalashgan bozorda bozor subyektlari o'rtasida ma'lumotlar notekis taqsimlangan bo'ladi. Odatda asimmetrik axborotni ikki xil turini uchratishimiz mumkin bular: yashirin xususiyatli va yashirin harakatli. Yashirin xususiyatlar bu sotuvchi va xaridordan biri ikkinchisiga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega bo'lganda yuzaga keladi. Yashirin harakat esa bozor bitimi ishtirokchilari, to'liqroq ma'lumotga ega bo'lgan ishtirokchi kamroq ma'lumotga ega bo'lgan ishtirokchi tomonidan kuzatilmaydigan harakatni amalga oshirishi mumkin [1].

Ta'kidlash joizki, ko'p hollarda sotuvchi o'zi sotayotgan mahsulot haqida xaridorga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Bunday holatda albatta sotuvchi mahsulot sifatiga nisbatan ko'proq narxda sotishga va foydasini maksimallashtirishga harakat qiladi. Buni Jorj Akerlof (nobel mukofoti laureate 2001-yil) tomonidan "Limonlar" bozori orqali tushuntirib o'tgan. Avtomobil egasi avtomobilini sotayotganda xaridorlarga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Axborot notekis taqsimlanganligi sababli xaridor avtomobilni holatiga nisbatan qimmatroq narxda xarid qilishi yoki mutaxassis yollashiga to'g'ri keladi. Bunda sotuvchi to'liqroq ma'lumot bermaganligi sababli xaridor ortiqcha xarajat qilishiga to'g'ri keladi [3].

Ma'lumki, axborot asimmetriyasi nafaqat tovar va xizmatlar bozorida, balki, resurlar bozorida ham uchraydi. Ish beruvchilar vakantsiya orqali ishga taklif qilishadi. Bu yerda ham axborot asimmetriyasi ishtirok etishi mumkin. Ya'ni, ish beruvchi xodimning kasbiy malakasi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmasdan uni ishga oladigan bo'lsa uning foydasini kamaytirishi va shu bilan birga ishchi kuchi samaradorligini ham pasayishiga olib kelishi mumkin. Buning oldini olish uchun ko'p hollarda ish beruvchilar taklif bilan chiqayotgan kadrlarni ishchi tajribasiga (стаж) ega ekanliklari haqida ma'lumot so'rashadi. Yana bir usuli bir qancha ishchilarni yollash va ular orasida eng yaxshirog'ini tanlashi mumkin. Ushbu prodseduradan foydalanish mumkin bo'lsada bu qimmatga tushishi mumkin. [3] Buni moliya bozorida ham uchratishimiz mumkin ko'plab brokerlar va moliyaviy savodxonlikka ega bo'lgan shaxslar aksiya va obligatsiya olish vaqtida firma yoki korxonaning ma'lumotlarini tahlil qilishadi. Bu holatda axborotlarni tahlil qilish bilan muammosi bor kishilar buni, shu sohaning mutaxassislariga yuklashadi chunki mablag' boy berishni xohlashmaydi. Vaholanki mutaxassis uchun ham pul sarflashadi.

Tovarlarni xususiyatini aniqlash jarayonining uch xil turi mavjud birinchisi tovar iste'mol qilinishidan oldin ya'ni sotuv vaqtida uning xususiyatlari haqida bilib olish mumkin. Ikkinchi tur tovarlar esa iste'mol vaqtidagina uning xususiyatlarini aniqlash mumkin bo'ladi. Uchinchi tur tovarlarda esa odatda iste'moldan so'ng yoki uzoq vaqtda ham nuqsonini aniqlash imkonsiz, bularga dori darmon vositalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Aynan ikkinchi va uchinchi tur tovarlarida asimmetrik axborotni yaxshigina uchratishimiz mumkin. Bu kabi tovarlar sotuvchi past sifatda balandroq narxda sotishga undaydi chunki bu mahsulot haqida iste'molchida yetarli ma'lumotlar mavjud emas va buning sifatini iste'mol vaqtida yoki umuman bilmasligi mumkin. Iste'mol vaqtida sifati aniqlanadigan tovarlar vaqt o'tishi bilan o'zining mijozlar doirasini qisqartirib boradi. Sababi mahsulotning sifati vaqt o'tgani sari iste'molchiga ma'lum bo'la boshlaydi va xaridini qisqartiradi. Natijada bu sifatsiz mahsulot bilan birga bu turdagi barcha mahsulot (sifati balandroq) xaridiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bozorda sifatsiz mahsulotlar kirib kelishi bilan birinchi o'rinda narxga ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab iste'molchilar narxi arzonroq bo'lgan mahsulotni xarid qiladilar chunki jamiyatni katta qismini o'rta qatlam va kambag'al qatlam tashkil qiladi. Bu esa o'z navbatida sifatli mahsulotlar bozordan chiqib ketishiga olib keladi va bozor sifatsiz mahsulotlar bilan to'yinadi. Xo'sh, nima sababdan bozorning bu o'zligiga ko'p hollarda davlat aralashmaydi, ya'ni, sifatsiz mahsulot ishlab chiqarayotgan firmalarga cheklovlar yoki butunlay faoliyatini to'xtatishini talab qilmaydi? Buning sababi birinchi o'rinda sifati pasroq bo'lgan mahsulot ham yillar davomida raqobatchilari ko'payishi bilan o'zining mahsuloti ustida ish olib boradi natijada mahsulotning sifati ham o'sadi soliq to'lovchilar ham oshib boradi hamda yuqorida aytganimdek bu turdagi tovarlarni ko'p hollarda o'rta qatlam vakillari xarid qiladilar.

Afsuski, sifatsiz mahsulotlardan yiliga ko'plab aholi aziyat chekadi. Axborot asimmetriyasi sababli kelib chiquvchi salbiy oqibatlarni ko'rib chiqsak. 2003-yilda 40 mingdan ortiq rossiyalik past sifatli alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish sababli vafot etgan [1]. Muammo shundaki, past sifatli va yuqori sifatli mahsulotlar xarajatlari o'rtasidagi farqdadir. Yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchilari zarar ko'rmasligi uchun minimal narx sifatida chekli xarajatgacha belgilashi mumkin bu esa aynan sifati past bo'lgan mahsulotni arzon narxda talabning oshishiga chaqiradi.

Axborot asimmetriyasini oldini olishning bir qancha usullari mavjud. Birinchi usuli davlat yoki tegishli muassalar tomonidan faoliyatini yuritish uchun litsenziya(ruxsatnoma) berilishi

kerak. Hozirgi kunda buni mamlakatimizning bank tizimida yaqqol namunasini ko'rishimiz mumkin. Likvidligini yo'qotgan banklarning litsenziyasini Markaziy bank tomonidan chaqirib olinishi. Undan tashqari ishchi bozorida universitet yoki kollejni tamomlagan talabalarga diplom berilishi bu ham axborot asimmetriyasini kamaytirishning bir usulidir. Ko'p hollarda oliy ma'lumotli ishchilarning mehnat unumdorligi boshqalarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Ikkinchi usuli iste'molchilar uyushmasi tomonidan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va bozordan sifatsiz mahsulotlarni chiqarishdir. Bu soha bo'yicha davlatimizda "Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish" qo'mitasi tomonidan ishlar olib borilmoqda. 2023-yil 265 ming ta istemolchilarni manfaatlari tiklangan va 25.5 mlrd so'm mablag' iste'molchilarga qaytarilgan [7].

1-rasm. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan amalga oshirilgan tadbirlar bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar¹

Bundan tashqari firmalar ham o'zining mahsuloti sifatli ekanligi haqida g'amxo'rlik qilishi va bozorda nomukkamal ma'lumotlarni bartaraf etishi lozim. Ko'pincha brend mahsulotlar sifatini sezilarli darajada ko'rsatish maqsadida narxga yuqori ta'sir ko'rsatadi. Bu darajada bo'lmagan kompaniyalar ya'ni sifatli lekin brend bo'lmagan kompaniyalar iste'molchi ishonchini qozonish uchun kafolat berishi yoki bepul xizmat ko'rsatishni taklif etishi mumkin. Avia kompaniyalar narx strategiyasi (diskriminatsiya)ni olib boradi, ya'ni, sayyohlar uchun alohida narx va tadbirkorlar uchun alohida narx belgilaydi shu orqali iste'molchilarni to'lovga qobiliyatini bilib oladi.

Xulosa qilib aytganda, bozorda axborot asimmetriyasining qanchalik kamaytirilishiga erishilsa, jamiyatga ham davlatga ham manfaatli bo'lar edi. Bu muammo bilan kurashmagan davlatning iqtisodiy o'sishi sekinlashadi va bozor past sifatli mahsulot bilan to'yinib boraveradi. Bu esa o'z navbatida aholi turmush darajasi va o'z-o'zini reinvetsitsiya qilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ю.В.Тарануха. Микроэкономика: учебник для студентов вузов обучающихся по экономическим специальностям/ Ю.В.Трануха: под общ. ред. проф. А.В.Сидоровича. -М.: Издательство "Дело и Сервис", 2006. – 640 с.

¹ Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi ma'lumotlari, <https://raqobat.gov.uz>

2. Роберт С.П., Даниел Л.Р. Микроэкономика. 2001.-761с.
3. Edwin Mansfield. Microeconomics: Theory and Applications, 8th editions 1994.-572 p.
4. Edwin Mansfield. Microeconomics: Theory and Applications, 7th editions 1991.-557p.
5. В.Т.Салимов, М.С.Юсупов, В.В.Салимов Mikroiqtisodiyot.Darslik 2021.-445b
6. М.С.Юсупов, В.Т.Салимов, В.В.Салимов Mikroiqtisodiyot.Darslik 2019-365b